

PANORAMA DOS EXAMES CARDIOVASCULARES EM PACIENTES COM DOENÇA DE CHAGAS: REVISÃO DE ESCOPO

Panorama of cardiovascular examinations in patients with chagas disease: a scoping review

Ana Karlla dos Santos Sousa¹, Marilda Oliveira da Costa¹ e Euzamar de Araújo Silva Santana²

¹ Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão, Brasil.

² Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão, Brasil.

Resumo

Objetivo: Revisar e analisar criticamente os principais exames cardiovasculares utilizados na doença de Chagas e os desfechos clínicos avaliados. **Metodologia:** Esta revisão de escopo seguiu as recomendações do Joanna Briggs Institute e as diretrizes do PRISMA-P, aplicando o framework PCC (População–Conceito–Contexto). Realizaram-se buscas sistemáticas nas bases PubMed e SciELO, combinando termos MeSH e palavras-livre pelos operadores booleanos AND/OR, abrangendo publicações entre janeiro de 2019 e julho de 2025. **Resultados:** Das 963 identificações iniciais, 12 estudos atenderam aos critérios de inclusão, contemplando modalidades como eletro-cardiograma, ecocardiograma (2D, 3D, speckle tracking), Holter e ressonância magnética cardíaca, além de testes funcionais e biomarcadores. Esses trabalhos avaliaram desfechos como progressão da disfunção ventricular, risco de arritmias, presença de fibrose miocárdica e capacidade funcional. **Conclusão:** A combinação de métodos de imagem, testes funcionais e biomarcadores potencializa a avaliação clínica, mas há necessidade de padronização e ampliação de acesso para otimizar o cuidado desses pacientes.

Descritores: Doença de Chagas; Revisão de Escopo; Diagnóstico.

Abstract

Objective: To review and critically analyze the main cardiovascular tests used in Chagas disease and the clinical outcomes assessed. **Methodology:** This scoping review followed the recommendations of the Joanna Briggs Institute and the PRISMA-P guidelines, applying the PCC framework (Population–Concept–Context). Systematic searches were conducted in the PubMed and SciELO databases, combining MeSH terms and free-text keywords using the Boolean operators AND/OR, covering publications from January 2019 to July 2025. **Results:** Of the 963 records initially identified, 12 studies met the inclusion criteria, encompassing modalities such as electrocardiography, echocardiography (2D, 3D, speckle tracking), Holter monitoring, and cardiac magnetic resonance imaging, in addition to functional tests and biomarkers. These studies evaluated outcomes including progression of ventricular dysfunction, risk of arrhythmias, presence of myocardial fibrosis, and functional capacity. **Conclusion:** The combination of imaging methods, functional tests, and biomarkers enhances clinical assessment; however, there is a need for standardization and expanded access to optimize the care of these patients.

Descriptors: Chagas Disease; Scoping Review; Diagnosis.

1. INTRODUÇÃO

A doença de Chagas é uma das principais causas de cardiomiopatia em países da América Latina, com impacto crescente em regiões não endêmicas devido à migração e à globalização. O envolvimento cardíaco é a manifestação mais grave, levando a insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita, e representa um importante desafio de saúde pública pela alta morbimortalidade e pelo ônus socioeconômico associado (Montalvo-Ocototile et al., 2022; Nunes et al., 2018).

O principal problema enfrentado é a dificuldade no diagnóstico precoce das alterações cardíacas, já que muitos pacientes permanecem assintomáticos por longos períodos. Além disso, a sobreposição de sintomas com outras cardiopatias e o acesso restrito a exames avançados dificultam a estratificação de risco e o manejo adequado, especialmente em áreas de baixa infraestrutura (Keating et al., 2015; Kelly et al., 2023).

A justificativa para este estudo está na necessidade de atualizar e sistematizar o conhecimento sobre os exames cardiovasculares empregados na doença de Chagas, considerando os avanços recentes em métodos de imagem, biomarcadores e testes rápidos. Diferente de revisões anteriores, este trabalho destaca a integração de novas tecnologias, como o ecocardiograma com strain, a ressonância magnética cardíaca e a aplicação de biomarcadores emergentes, fundamentais para o diagnóstico e acompanhamento em diferentes contextos epidemiológicos (Morales-Velásquez et al., 2023; Nunes et al., 2018).

Além disso, o tema se diferencia por abordar o papel de biomarcadores inovadores, como microRNAs e proteínas inflamatórias, que têm potencial para aprimorar a precisão diagnóstica e prognóstica, além de discutir os desafios de implementação dessas ferramentas em populações vulneráveis (Raguindin et al., 2022; Ribeiro et al., 2024).

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é revisar e analisar criticamente os principais exames cardiovasculares utilizados na doença de Chagas e os desfechos clínicos avaliados, destacando avanços, limitações e perspectivas para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes.

2. METODOLOGIA

A condução desta revisão de escopo seguiu as recomendações do Joanna Briggs Institute (JBI) e atentou-se às diretrizes do protocolo PRISMA-P (Aromataris et al., 2024; Page et al., 2021), garantindo transparência e rigor metodológico em todas as etapas. A partir do framework PCC (População-Conceito-Contexto), definiu-se como pergunta norteadora: "Quais exames cardiovasculares são utilizados na doença de Chagas e quais desfechos clínicos avaliam?"

Para responder a essa questão, elaborou-se uma estratégia de busca sistemática nas bases PubMed e SciELO, abrangendo o período de janeiro de 2019 a julho de 2025. Em cada plataforma, utilizaram-se termos controlados (MeSH) e termos livres, combinados pelos operadores booleanos AND/OR (Quadro 1).

Quadro 1. Estratégia de busca e número de registros identificados nas bases PubMed e SciELO (N = 963).

Bases	Estratégia de Busca	N
PubMed	("Chagas disease"[MeSH] OR "Trypanosoma cruzi infection"[MeSH] OR "chagas disease"[tiab] OR "doença de Chagas"[tiab]) AND ("Electrocardiography"[MeSH] OR "Echocardiography, Doppler"[MeSH] OR "Holter Monitoring"[MeSH] OR "Magnetic Resonance Imaging"[MeSH] OR	920

	electrocardiografia[tiab] OR ecocardiografia[tiab] OR Holter[tiab] OR "ressonância magnética"[tiab])	
SciELO	(("doença de Chagas" OR "Chagas disease") AND (electrocardiografia OR ecocardiografia OR holter OR "ressonância magnética"))	43

Fonte: Dados da pesquisa.

A seleção dos estudos seguiu critérios pré-definidos, incluindo apenas artigos originais em inglês, com texto completo disponível, publicados entre janeiro de 2019 e julho de 2025, que avaliaram ao menos um exame cardiovascular de interesse (por exemplo, ecocardiograma, eletrocardiograma ou ressonância magnética cardíaca) e que relataram pelo menos um desfecho clínico relevante (como disfunção ventricular, arritmias, progressão para cardiomiopatia de Chagas, internações cardíacas ou mortalidade cardiovascular). Foram excluídos relatos de caso isolados e opiniões de especialistas.

A triagem de títulos e resumos foi realizada de forma independente por dois revisores na plataforma Rayyan; eventuais discordâncias foram solucionadas por consenso ou pela intervenção de um terceiro avaliador, e os estudos potencialmente elegíveis avançaram para leitura na íntegra.

Todas as referências foram gerenciadas no Zotero, com remoção sistemática de duplicatas. Os dados coletados foram agrupados conforme o exame investigado e o desfecho avaliado, permitindo uma síntese narrativa detalhada e a construção de tabelas-resumo.

3. RESULTADO

A partir da estratégia de busca adotada, foram identificados 12 estudos relevantes que abordam os exames cardiovasculares utilizados na doença de Chagas e os principais desfechos clínicos avaliados. Esses trabalhos englobam diferentes métodos diagnósticos, desde exames de imagem e testes funcionais até biomarcadores e testes sorológicos, refletindo a diversidade de abordagens disponíveis para o acompanhamento e manejo dos pacientes (Figura 1; Quadro 2).

Figura 1. Fluxograma PRISMA 2020 do processo de seleção de estudos.

Fonte: Dados da pesquisa.

Quadro 2. Exames cardiovasculares utilizados na doença de Chagas e desfechos clínicos avaliados nos estudos selecionados (N = 12).

Ano/Autor	Exame / Modalidade	Principal Uso	Desfechos
(Nunes et al., 2018)	Ecocardiograma (2D, 3D, contraste, speckle tracking), Ressonância Magnética, Cintilografia, Ventriculografia	Diagnóstico, estadiamento, avaliação morfofuncional, detecção de aneurisma e fibrose	Progressão da doença, disfunção ventricular, risco de arritmias, insuficiência cardíaca, prognóstico
(Mendes et al., 2023)	Ecocardiograma com strain (2D/3D), biomarcadores (troponina, BNP, PCR T. cruzi)	Predição de eventos, avaliação funcional e inflamatória	Mortalidade, transplante cardíaco, internação por insuficiência cardíaca, implante de dispositivos
(De Moraes et al., 2022)	Teste cardiopulmonar de exercício, teste de caminhada de 6 minutos, teste incremental	Avaliação funcional e respiratória	Capacidade funcional, qualidade de vida, risco de eventos cardiovasculares e mortalidade
(Acero et al., 2022)	Ressonância Magnética (realce tardio), ecocardiograma com speckle tracking	Detecção de fibrose, avaliação subclínica, estratificação de risco	Fibrose, risco de arritmias ventriculares, insuficiência cardíaca, morte súbita
(Barros et al., 2021)	Ecocardiograma simplificado (FoCUS)	Avaliação rápida e acessível de função cardíaca em áreas remotas	Disfunção ventricular, aneurisma apical, triagem de cardiopatia
(Hotta et al., 2022)	Ecocardiograma com strain 2D/3D (speckle tracking)	Predição de desfechos, avaliação detalhada da função ventricular	Hospitalização por insuficiência cardíaca, arritmias, transplante, mortalidade
(Keating et al., 2015)	Biomarcadores (NTproBNP, troponina, PCR T. cruzi, citocinas), ECG, ecocardiograma	Estadiamento, diferenciação de formas clínicas	Identificação de formas graves, estratificação de risco
(Saraiva et al., 2020)	Ecocardiograma 3D, strain do átrio esquerdo	Avaliação da função e volume atrial, predição de fibrilação atrial	Fibrilação atrial de início recente
(Silva et al., 2022)	Teste ergométrico	Avaliação prognóstica, resposta hemodinâmica e arritmias	Mortalidade, risco de arritmias, resposta pressórica

(Assunção et al., 2016)	Ressonância Magnética Cardíaca	Avaliação de fibrose e disfunção miocárdica, análise de diferenças de gênero	Fibrose miocárdica, disfunção ventricular, pior prognóstico em homens
(Silva et al., 2024)	Questionários de qualidade de vida (SF-36, Minnesota, Human Activity Profile)	Avaliação de impacto funcional e qualidade de vida, resposta a intervenções	Qualidade de vida, limitação funcional, resposta terapêutica
(Gómez-Ochoa et al., 2022)	Ecocardiograma com strain longitudinal (speckle tracking)	Avaliação da função miocárdica, diferenciação de estágios, potencial prognóstico	Progressão para cardiomiopatia, predição de eventos cardiovasculares

Fonte: Dados da pesquisa.

4. DISCUSSÃO

A avaliação cardiovascular na doença de Chagas exige uma abordagem integrada, combinando métodos de imagem, biomarcadores, testes sorológicos e funcionais para diagnóstico, estadiamento e prognóstico. O uso articulado dessas ferramentas é fundamental para identificar precocemente alterações cardíacas, estratificar o risco de complicações e orientar o manejo clínico, considerando a diversidade de apresentações e a progressão silenciosa da doença em muitos pacientes (Montalvo-Ocototile et al., 2022; Nunes et al., 2018; Ribeiro et al., 2012). A literatura reforça que a escolha e a combinação dos exames devem ser individualizadas, levando em conta o estágio da doença, recursos disponíveis e perfil do paciente.

O consenso internacional sobre imagem cardiovascular destaca o papel central do ecocardiograma, especialmente com técnicas como speckle tracking e 3D, na detecção de alterações morfofuncionais precoces, como disfunção segmentar e aneurismas apicais (Nunes et al., 2018). A ressonância magnética cardíaca (RMC) é fundamental para quantificação de fibrose miocárdica, um marcador prognóstico importante, enquanto métodos como cintilografia e ventriculografia são úteis em casos específicos, como pacientes com dispositivos ou janelas acústicas ruins (Ribeiro et al., 2012). A limitação principal desses métodos é o acesso restrito em regiões endêmicas, o que reforça a necessidade de protocolos simplificados e portáteis para ampliar o diagnóstico.

Biomarcadores inflamatórios e cardíacos, como NTproBNP, troponina e citocinas, têm se mostrado úteis para o estadiamento e prognóstico, especialmente em fases avançadas da doença (Keating et al., 2015; Morales-Velásquez et al., 2023). Estudos demonstram que NTproBNP e PCR para *T. cruzi* são os marcadores mais robustos para diferenciação de estágios clínicos, mas sua especificidade pode ser limitada por comorbidades e condições concomitantes. A integração desses biomarcadores com exames de imagem potencializa a estratificação de risco, mas ainda há necessidade de padronização e validação em diferentes populações (Raguindin et al., 2022).

O desenvolvimento e validação de testes rápidos sorológicos, representam um avanço importante para o diagnóstico em áreas remotas, permitindo triagem e início precoce do tratamento. Esses testes apresentam alta sensibilidade e especificidade, mas ainda requerem confirmação por métodos convencionais devido à variabilidade antigênica do *T. cruzi* (Moser et al., 2023b, 2023a). A literatura reforça que a combinação de dois ou mais testes sorológicos é recomendada para maior confiabilidade diagnóstica, especialmente

em contextos de difícil acesso laboratorial (Hochberg; Montgomery, 2023; Morales-Velásquez et al., 2023).

A busca por novos biomarcadores, incluindo microRNAs e proteínas inflamatórias, amplia as possibilidades diagnósticas e prognósticas. Estudos recentes identificaram miR-21, miR-146b, miR-146a e miR-155 como potenciais marcadores de fibrose e inflamação cardíaca, além de 45 proteínas associadas à cardiomiopatia chagásica (Raguindin et al., 2022; Silva et al., 2024). Apesar do potencial dessas descobertas, a aplicação clínica ainda é limitada pela necessidade de validação em grandes coortes e pela padronização dos métodos de. A integração desses marcadores moleculares com exames tradicionais pode, no futuro, aprimorar a precisão diagnóstica e prognóstica (Raguindin et al., 2022).

A literatura também destaca a importância dos testes funcionais, como o teste cardiopulmonar e de caminhada, na avaliação da capacidade funcional e predição de desfechos clínicos, como mortalidade e hospitalização (De Moraes et al., 2022; Montalvo-Ocototxle et al., 2022) (Morais et al., 2022; Montalvo-Ocototxle et al., 2022). Esses testes são especialmente úteis para monitorar a evolução da doença e o impacto das intervenções terapêuticas, complementando os achados dos exames de imagem e biomarcadores (Morais et al., 2022; Ribeiro et al., 2012). A heterogeneidade dos protocolos e a necessidade de padronização são desafios para a comparabilidade dos resultados entre diferentes centros (Morais et al., 2022; Montalvo-Ocototxle et al., 2022).

A complementaridade entre os diferentes métodos é um ponto central na discussão. O ecocardiograma é acessível e útil para triagem e acompanhamento, mas pode não detectar alterações subclínicas, que são melhor avaliadas pela RMC ou por biomarcadores avançados (Nunes et al., 2018; Raguindin et al., 2022). Testes rápidos e sorológicos são essenciais para o rastreamento populacional, enquanto biomarcadores e testes funcionais agregam valor na estratificação de risco e monitoramento da progressão da doença (De Moraes et al., 2022; Keating et al., 2015). A abordagem multimodal, combinando métodos de imagem, laboratoriais e funcionais, é recomendada para uma avaliação abrangente e personalizada.

Apesar da robustez dos achados, é importante reconhecer as limitações inerentes a uma revisão de escopo, como o risco de viés no rastreamento e seleção dos estudos, que pode resultar na exclusão de evidências relevantes (Silva et al., 2024). No entanto, a amplitude metodológica e a inclusão de diferentes tipos de estudos permitiram uma visão abrangente e atualizada dos exames cardiovasculares na doença de Chagas. Essa limitação não comprometeu de forma significativa os resultados, pois os principais métodos e desfechos foram consistentemente identificados e discutidos, alinhando-se com as recomendações das principais diretrizes internacionais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os principais exames cardiovasculares utilizados na doença de Chagas incluem o eletrocardiograma, o ecocardiograma (com técnicas como speckle tracking e 3D), a ressonância magnética cardíaca, testes de biomarcadores (como NTproBNP, troponina, PCR para T. cruzi e receptores solúveis de TNF), além de monitoramento Holter e avaliações hemodinâmicas. Esses exames permitem identificar alterações estruturais e funcionais do coração, detectar arritmias, avaliar a presença de fibrose, aneurismas, disfunção ventricular e acompanhar a progressão da doença.

Os desfechos clínicos avaliados por esses exames incluem mortalidade cardiovascular, insuficiência cardíaca, necessidade de transplante cardíaco, hospitalizações, ocorrência de arritmias graves, acidente vascular cerebral e progressão da cardiomiopatia. A utilização integrada desses métodos é fundamental para estratificação de risco, definição do prognóstico e orientação do tratamento dos pacientes com doença de Chagas.

6. SUPORTE FINANCEIRO

Não houve suporte financeiro.

7. CONFLITOS DE INTERESSE

Não houve conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

ACERO, L.-M. R. *et al.* Late Gadolinium Enhancement by Cardiac Magnetic Resonance and Speckle Tracking Echocardiography in the Evaluation of Cardiac Complications in Chagas Cardiomyopathy: A Systematic Review. **Reviews in Cardiovascular Medicine**, [s. l.], v. 23, 2022. Disponível em: <https://consensus.app/papers/late-gadolinium-enhancement-by-cardiac-magnetic-medina-ayala/bfcdcef2e10f5b05b65389d01cf9dade/>.

AROMATARIS, E. *et al.* (org.). **JB1 Manual for Evidence Synthesis**. [S. l.]: JBI, 2024. Disponível em: <https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL>. Acesso em: 16 jul. 2024.

ASSUNÇÃO, A. *et al.* Chagas' heart disease: gender differences in myocardial damage assessed by cardiovascular magnetic resonance. **Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance**, [s. l.], v. 18, 2016. Disponível em: <https://consensus.app/papers/chagas-%E2%80%99-heart-disease-gender-differences-in-myocardial-rocha-assun%C3%A7%C3%A3o/0287ca8fb0cf54a0a4bc64755a48792d/>.

BARROS, I. M. M. *et al.* Accuracy and reliability of focused echocardiography in patients with Chagas disease from endemic areas: SaMi-Trop cohort study. **PLoS ONE**, [s. l.], v. 16, 2021. Disponível em: <https://consensus.app/papers/accuracy-and-reliability-of-focused-echocardiography-in-bierrenbach-oliveira/fb315c7d60165d9cb75ae91d7997e852/>.

DE MORAIS, N. M. *et al.* Respiratory and functional tests in the assessment and prognosis of patients with chagas disease. **Revista de Patologia Tropical / Journal of Tropical Pathology**, [s. l.], 2022. Disponível em: <https://consensus.app/papers/respiratory-and-functional-tests-in-the-assessment-and-fernandes-bezerra/c31c3afdb4725912994f1d2fdfe1993/>.

GÓMEZ-OCHOA, S. *et al.* Longitudinal Speckle Tracking Strain Abnormalities in Chagas Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Journal of Clinical Medicine**, [s. l.], v. 11, 2022. Disponível em: <https://consensus.app/papers/longitudinal-speckle-tracking-strain-abnormalities-in-largo-g%C3%B3mez-ochoa/63bc6bc751c9581f9ef44fd2d65b0e80/>.

HOCHBERG, N.; MONTGOMERY, S. Chagas Disease. **Annals of Internal Medicine**, [s. l.], v. 176, 2023. Disponível em: <https://consensus.app/papers/chagas-disease-hochberg-montgomery/1a85877e65105215a923f7e511e27b5b/>.

HOTTA, V. *et al.* Three and two-dimensional cardiac mechanics by speckle tracking are predictors of outcomes in chagas heart disease. **Scientific Reports**, [s. l.], v. 12, 2022. Disponível em: <https://consensus.app/papers/three-and-twodimensional-cardiac-mechanics-by-speckle-hotta-abduch/83939d137f3e56099b577c41def5d0d9/>.

KEATING, S. *et al.* Inflammatory and cardiac biomarkers are differentially expressed in clinical stages of Chagas disease. **International journal of cardiology**, [s. l.], v. 199, p. 451–459, 2015.

KELLY, E. *et al.* Chagas Disease Diagnostic Practices at Four Major Hospital Systems in California and Texas. **The Journal of infectious diseases**, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://consensus.app/papers/chagas-disease-diagnostic-practices-at-four-major-promer-iordanov/7382f91dc9855260bad142f0c6b9321f/>.

MENDES, V. *et al.* Biomarkers and Echocardiographic Predictors of Cardiovascular Outcome in Patients With Chronic Chagas Disease. **Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease**, [s. l.], v. 12, 2023. Disponível em: <https://consensus.app/papers/biomarkers-and-echocardiographic-predictors-of-veloso-costa/b9d79c9b84fa53d5b8b36c191b3ba8d2/>.

MONTALVO-OCOTOXTLE, I. *et al.* Chagas Heart Disease: Beyond a Single Complication, from Asymptomatic Disease to Heart Failure. **Journal of Clinical Medicine**, [s. l.], v. 11, 2022. Disponível em: <https://consensus.app/papers/chagas-heart-disease-beyond-a-single-complication-from-rodr%C3%ADguez-morales-montalvo-ocotoxtle/f181afc8641b5449a8a41bf06bbf5dfc/>.

MORALES-VELÁSQUEZ, M. *et al.* Biomarkers for the diagnosis, treatment follow-up, and prediction of cardiac complications in Chagas disease in chronic phase: Recent advances. **Parasite Immunology**, [s. l.], v. 45, 2023. Disponível em: <https://consensus.app/papers/biomarkers-for-the-diagnosis-treatment-follow%E2%80%90up-and-osorio-pulgar%C3%ADn-bar%C3%B3n-vera/fdaed09fc5da58f1ab4b7a11c2e62512/>.

MOSER, M. *et al.* Concordance of Results by Three Chagas Disease Antibody Assays in U.S. Clinical Specimens. **Journal of Clinical Microbiology**, [s. l.], v. 61, 2023a. Disponível em: <https://consensus.app/papers/concordance-of-results-by-three-chagas-disease-antibody-prince-fleischmann/bfcd59ac1fc55ee81d64a6a2d3b921d/>.

MOSER, M. *et al.* Evaluation of InBios Chagas Detect Fast, a Novel Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for the Detection of Anti-Trypanosoma cruzi Antibodies. **Journal of Clinical Microbiology**, [s. l.], v. 61, 2023b. Disponível em: <https://consensus.app/papers/evaluation-of-inbios-chagas-detect-fast-a-novel-fleischmann-whitman/40c8ad0afc6c516faef8747799efff6f/>.

NUNES, M. *et al.* Multimodality imaging evaluation of Chagas disease: an expert consensus of Brazilian Cardiovascular Imaging Department (DIC) and the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). **European Heart Journal - Cardiovascular Imaging**, [s. l.], v. 19, p. 459, 2018.

PAGE, M. J. *et al.* The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, [s. l.], p. n71, 2021.

RAGUINDIN, P. *et al.* Predictive value of novel circulating biomarkers in Chagas disease: The Brazilian Chagas disease cohort. **European Heart Journal**, [s. l.], 2022. Disponível em: <https://consensus.app/papers/predictive-value-of-novel-circulating-biomarkers-in-muka-rocha/87fedc5567af56a1977d5256c8ea76b5/>.

RIBEIRO, A. *et al.* Diagnosis and management of Chagas disease and cardiomyopathy. **Nature Reviews Cardiology**, [s. l.], v. 9, p. 576–589, 2012.

RIBEIRO, H. G. *et al.* Unraveling the role of miRNAs as biomarkers in Chagas cardiomyopathy: Insights into molecular pathophysiology. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, [s. l.], v. 18, 2024. Disponível em: <https://consensus.app/papers/unraveling-the-role-of-mirnas-as-biomarkers-in-chagas-galdino-ribeiro/5377ddb92aa5fc4b2d3d2154b92da00/>.

SARAIVA, R. *et al.* Left Atrial Structure and Function Predictors of New-Onset Atrial Fibrillation in Patients with Chagas Disease. **Journal of the American Society of Echocardiography : official publication of the American Society of Echocardiography**, [s. l.], 2020. Disponível em: <https://consensus.app/papers/left-atrial-structure-and-function-predictors-of-newonset-xavier-costa/2647ecc7eb7c5216b101e74455ada3e0/>.

SILVA, R. S. *et al.* The association of exercise test variables with long-term mortality in patients with chronic Chagas disease. **Frontiers in Medicine**, [s. l.], v. 9, 2022. Disponível em: <https://consensus.app/papers/the-association-of-exercise-test-variables-with-longterm-costa-fleg/a175ac7eeab45b25aef39b1fd0420c81/>.

SILVA, W. *et al.* The usefulness of patient-reported outcome measures in decision making in Chagas cardiomyopathy: a scoping review. **Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, [s. l.], 2024. Disponível em: <https://consensus.app/papers/the-usefulness-of-patientreported-outcome-measures-in-silva-silva/1818a47826315c6f92823cf64c944f02/>.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Ana Karlla dos Santos Sousa
R. Urbano Santos, S/N - Centro
CEP 65900-410 – Imperatriz, MA, Brasil
Telefone: +55 98 98112-8377
E-mail: akarlass@gmail.com

*Recebido em: 6/6/2025.
Aceito: 29/7/2025.
Publicado: 15/8/2025.*

